

O'QUVCHI YOSHLARDA INGLIZ TILIDA SO'ZLASHUV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.

Farmonova Ismigul Sherzod qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12545347>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarda ingliz tilida so'zlashu ko'nikmalarini shakllantirish borasidagi muammolar va ularning yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs xususiyatlari, so'zlashuv ko'nikmalari, kommunikatsiya

Аннотация:

В данной статье представлены проблемы и пути их решения, касающиеся формирования навыков говорения на английском языке у младших школьников.

Ключевые слова: личностные качества, разговорные навыки, общение.

Annotation:

In this article, the problems and their solutions regarding the formation of English speaking skills in young students are presented.

Key words: personality traits, conversational skills, communication.

O'zbekistonning ochiqlik siyosati, dunyo bozoriga faol kirib borayotgani, barcha sohalarda xalqaro hamkorlik kengayayotgani xorijiy tillarni bilishga ehtiyojni oshirmoqda. Bu jarayonda har bir yosh avloddan kasbiy ko'nikmalar bilan bir qatorda xorijiy tillarda bemalol muloqot qila olish qobiliyatini shakllantirish ham talab etiladi.

Bugungi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalarning taraqqiyoti, ularning hayotimizdagi o'rni oshib borganligi sari insonlarda muloqot qila olish, o'z fikrini to'g'ri va ravon bayon qila olish, nafaqat, chet tilida, balki o'z ona tilida ham muammo bo'lib qolmoqda. Shunday bi paytda har bir chet tili fani o'qituvchisi mazkur masalaga jiddiy yondashishi, har bir talabanning dunyoqarashi, lug'at boyligi masalasida jiddiy bosh qotirishi kerak. Mazkur muammoning yechimi sifatida quyidagilarni taklif etamiz:

- har bir talabanning bir necha bet bo'lsada kitob yoki ma'lumot o'qib, uni tahlil qilishini tashkil etish va muntazam rag'batlantirib borish;
- dars mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogic texnologiyalardan samarali foydalanib, "face to face" ya'ni yuzma-yuz muloqot uchun sharoitlar yaratib berish;
- o'quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi turli keys stadilardan samarali foydalanish;

- ixtisoslik va mutaxassislikka oid termin, ya'ni atamalarni yodlashni ko'paytirish bo'yicha rivojlantiruvchi ta'lim metodlaridan foydalanish; imtihonlarni yozma emas balki og'zaki shaklda topshirish yo'llarini izlab topish.

Adabiyotlar:

1. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. - СПбУМП, 1999. – 442
2. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива: Учеб. пособие. -М, 1978.
3. Илин В.С.Ñ. Формирование личности школьника. - М.У.Педагогика, 1984. – 144 с.
4. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini tavsiflovchi omillar. *Gospodarka iInnowacje.*, 46, 620-627.
5. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali | journal of economy and modern technology*, 3(5), 8-14.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari, ularni amalga oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali | journal of economy and modern technology*, 3(5), 15-21.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES